

Género y trayectorias laborales infantiles en la región transfronteriza que une las ciudades de Posadas (Misiones, Argentina) y Encarnación (Itapúa, Paraguay).

Miño, María Gabriela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas / Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Email: gabriela.m@conicet.gov.ar ORCID <https://orcid.org/0000-0002-5057-5158>

Resumen

La presente ponencia tiene como principal objetivo lograr una caracterización sobre el género como factor condicionante en las trayectorias de las niñas trabajadoras de la región transfronteriza que une las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay). Para ello, el trabajo analiza las propuestas teóricas actuales sobre trabajo infantil y género, como también las iniciativas de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Naciones Unidas (ONU), haciendo hincapié en la construcción analítica de los datos obtenidos del trabajo de campo realizado durante los años 2020-2022. La metodología de estudio utilizada fue de tipo cualitativa, incluyendo los avances de un proyecto de investigación en curso sobre desigualdad y trabajo infantil, financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Como resultado se propone una síntesis de la diferenciación ligada al género en la construcción de desigualdades desde la infancia, con importantes repercusiones en la inserción y trayectoria laboral de las mujeres, puntualizando en las políticas públicas de protección y las apuestas de los hogares respecto a la educación y el trabajo.

Palabras clave: Género, Trabajo, Desigualdad, Infancias, Fronteras.

Introducción

Desde una perspectiva abolicionista, definimos Trabajo Infantil a la utilización por parte de una persona adulta –mayor de 18 años– de niños, niñas y adolescentes, en actividades dentro o fuera del hogar, con repercusiones en su bienestar y trayectoria de vida (Miño & Gómez, 2022). Como tema de investigación, el Trabajo Infantil es una problemática

multidimensional, fuertemente condicionada por factores de índole social, económico, cultural y simbólico (Bourdieu, 1993, 2007), que atraviesa distintas etapas en el desarrollo infantil, definiendo tipos de infancias (Miño, 2023).

Las trayectorias de las infancias trabajadoras no son las mismas que la de los niños, niñas o adolescentes que no trabajan. A su vez, entre aquellos/as que desarrollan algún tipo de actividad laboral existen diferenciaciones ligadas a la modalidad de trabajo –venta ambulante, tareas del hogar, cuidado de personas o continuidad en negocios, comercios u otro tipo de actividades de su ámbito familiar– y al marco contextual situacional en el cual se realiza la actividad (Padawer, 2010, Miño, Gómez y Jiménez García, 2022). Estas circunstancias construyen desigualdades sociales desde la infancia, condicionando las trayectorias en términos de posiciones, capitales y estrategias de movilidad social, promoviendo una diferenciación entre distintos tipos de hogares y sus infancias afines (Bourdieu, 2011).

En relación a la construcción de desigualdades sociales desde la niñez, las investigaciones actuales sobre trabajo infantil hacen referencia a los condicionamientos del género en relación al rol diferencial de la mujer en las economías domésticas (Paz y Piselli, 2011; Leyra Fatou, 2012; Nemcovsky, 2013; Frasco Zuker 2016; Padawer, 2018). En este sentido, cabe señalar que la división sexual del trabajo, surge de una dicotomización temprana, observada en las infancias trabajadoras, entre actividades fuera del hogar –desarrolladas por niños y adolescentes varones– las cuales demandan destrezas ligadas a la fuerza física, habilidades de cálculo y negociación y; actividades dentro del hogar –desarrolladas por niñas y adolescentes mujeres– en relación a tareas domésticas y de cuidado (Del Río y Cumsille, 2008; Paz y Piselli, 2011).

Estos antecedentes aportan una lectura de la problemática, considerando procesos particulares para la comprensión relacional de la división sexual y social del trabajo. Las posiciones que ocupa la mujer, desde su infancia, configuran un rol ligado a actividades de menor remuneración respecto al género masculino, centrado en la esfera privada, con una menor jerarquización social y, a largo plazo, un mayor grado de dependencia económica (Nemcovsky, 2013).

Siguiendo este argumento, la presente ponencia tiene como principal objetivo lograr una caracterización situada sobre los condicionamientos del género, centrandose su atención en niñas y adolescentes –menores de 14 años– trabajadoras de la región transfronteriza que une las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay). En términos metodológicos,

se utilizó información proveniente de un estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo (Sampieri, Fernández Collado y Baptista, 2006), incluyendo datos primarios de observaciones participantes realizadas en la región. También se utilizaron datos secundarios de agencias estatales de ambos países –Argentina y Paraguay– y el análisis de bibliografía especializada sobre el tema.

Señalar que la propuesta de la ponencia forma parte de los avances de un proyecto de investigación en curso, financiado por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET) a través de una beca doctoral. El trabajo sugiere aportes para la continuidad de investigaciones sobre infancias trabajadoras en la región y la construcción de nuevas referencias e hipótesis sobre el género como condicionante en la construcción de desigualdades sociales desde la infancia.

Las trayectorias de niñas y adolescentes trabajadoras en la región transfronteriza Posadas (Argentina) - Encarnación (Paraguay).

Tanto en Argentina como en Paraguay, las mujeres realizan en su cotidianidad gran parte del trabajo no remunerado, ni contabilizado, pero indispensable para la continuidad de los hogares como organizaciones domésticas de producción y reproducción social (Vázquez Laba, 2008; Haugg, 2020).

En Paraguay, las mujeres mayores de 14 años, dedican en promedio un total de 28,7 horas semanales al trabajo no remunerado, el cual incluye: actividades del hogar, actividades para otros hogares y la comunidad, cuidado de personas y actividades para el autoconsumo (INE¹, 2017). Esto implica que las mujeres tienen una dedicación de aproximadamente 4 horas al día a tareas no remuneradas, siendo el doble de las horas que dedican los hombres al mismo tipo de actividades (INE, 2017). Las mujeres en Paraguay, tienen una mayor dedicación de horas que los hombres a tareas domésticas como lavado y arreglo de ropa, lavado de cubiertos y platos, limpieza de la vivienda, representando la mayor carga horaria para ellas la que dedican a la preparación y cocción de alimentos (INE, 2017).

En Argentina, también existe una clara diferenciación de género en el uso del tiempo respecto al desarrollo de distintos tipos de actividades. Las mujeres, mayores de 14 años, emplean más

¹ Instituto Nacional de Estadística de Paraguay.

tiempo a trabajos de tipo no remunerado, siendo la dedicación diaria de las mismas en el trabajo doméstico mayor que la de los hombres (INDEC², 2022). La mayor carga horaria para las mujeres mayores de 14 años en Argentina, representan las tareas de cuidado de miembros del hogar, donde hay una diferencia respecto a los hombres del doble de horas diarias dedicadas –6:07 horas para las mujeres frente a 3:30 horas de los hombres–.

Desde nuestra perspectiva de abordaje, la diferenciación en el uso del tiempo, referenciada en los datos de ambos países, no se construye en la adultez, siendo una situación que se refleja en procesos estructurales que surgen y se establecen en la niñez y continúan a lo largo de toda la vida. Es en los procesos de socialización infantil donde se inicia una clara diferenciación respecto al género en una temprana división del trabajo. Se observa en las actividades realizadas por niñas, niños y adolescentes una dicotomización, siendo el género uno de los factores condicionantes en relación a las trayectorias de las infancias trabajadoras (ONU, CEPAL y OIT, 2018). Como refiere Nemcovsky (2013),

(...) el trabajo infantil en distintos espacios sociales expresa procesos diferenciales en relación al género, independientemente que el valor generado por dicho trabajo permanezca al interior del grupo familiar, o sea apropiado por conjuntos sociales externos al mismo (p. 47).

En términos generales señalar que las niñas y adolescentes mujeres dedican más horas de trabajo que sus hermanos varones a la realización de actividades domésticas. Este tipo de trabajos, cuyo desarrollo se ejerce en instancias de privacidad de los hogares, mantiene debido a su modalidad, un carácter oculto y una problemática social que lleva tiempo siendo poco estudiada y medida (Figari, 2001; OIT, 2004).

De los datos disponibles en Paraguay, la última Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (OIT y DGEEC³, 2013) sugiere que por el contrario a las labores económicas con remuneración, las niñas representan un porcentaje más alto en el desarrollo de tareas domésticas respecto a la dedicación de los niños. El promedio de horas semanales dedicadas a tareas domésticas de las niñas y adolescentes –entre 5 y 17 años– respecto al tiempo que dedican los varones, se puntualiza en una brecha de desigualdad en el uso del tiempo que se mantiene tanto en áreas rurales como urbanas y que, además, tiende a ser mayor al aumentar la edad de las mismas. Dentro de este tipo de actividades se encuentran: hacer la compra,

² Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina.

³ Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos del Paraguay.

cocinar, reparación de equipos del hogar, limpieza, arreglo de la ropa, cuidado de niños/as o de personas dependientes, acarreo de agua y leña, entre otras (OIT y DGEEC, 2013).

En relación a la brecha de desigualdad, entre las niñas y niños de Paraguay existe una diferenciación de 20 puntos porcentuales, siendo las primeras las que mayor tiempo dedican a las tareas de limpieza de la casa, lavado de ropa y preparación de la comida, incrementando la diferencia a 30 puntos porcentuales en el grupo estudiado de mayor edad –de 14 a 17 años–. En términos generales, en Paraguay, las niñas suelen emplear el doble de horas semanales que los niños en todo tipo de actividades domésticas –un 11,6 horas para las niñas y adolescentes mujeres frente a un 6,2 horas para los niños y adolescentes varones–. Dentro de las tareas domésticas, los varones presentan una mayor dedicación a actividades como acarrear agua, leña y realizar compras para la casa, tareas que demandan fuerza física o se desarrollan fuera del hogar (OIT y DGEEC, 2013).

El tipo de actividades en las cuales las niñas se desempeñan en una mayor cantidad de horas que los varones se referencia en una práctica laboral infantil institucionalizada en Paraguay llamada criadazgo. Dicha práctica consiste en un tipo de explotación laboral doméstica en la cual niños y, especialmente niñas, son puestas por sus propios familiares a disposición de familias de mayor capital adquisitivo con el objetivo de que continúen sus estudios, siendo la única paga que reciben la comida y el techo (Alvarenga, Walder y Benítez, 2005).

En Argentina, los datos de los últimos registros estatales sobre trabajo infantil también indican una mayor dedicación de las niñas y adolescentes mujeres en tareas domésticas del ámbito privado del hogar. Según datos de la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes de Argentina (INDEC, 2018), en la región del noreste argentino, las niñas y adolescentes entre los 5 y los 15 años, dedican más tiempo al trabajo doméstico intensivo que los varones de la misma edad. Este tipo de actividades, que se especifica su intensidad en relación a la cantidad de horas realizadas, incluye limpieza, cocina, cuidado de hermanos u otra persona que vive en el hogar entre otros trabajos considerados como parte del ámbito doméstico (INDEC, 2018)

Las actividades fuera del hogar que incluyen una remuneración por cuidado de personas mayores, enfermas o niños/as, limpieza de casas y negocios, arreglo de ropa-lavado y planchado- tareas de cocina y artesanías también son labores desarrolladas, en forma mayoritaria, por niñas y mujeres adolescentes. Por el contrario, las actividades como cortar

pasto, poda de árboles, tareas del ámbito de la construcción, reparto de comida y transporte de mercadería son desarrolladas mayoritariamente por varones (INDEC, 2018).

Según datos del trabajo de campo realizado en el marco de esta investigación, entre los años 2020-2022 en la región transfronteriza Posadas-Encarnación, se observaron niñas trabajando en actividades secundarias de producción como el comercio en locales junto a familiares, en puestos de comidas en ferias, atención en kioscos de barrio o en la venta ambulante de frutas, panificados o artesanías. En relación a la diferenciación en el tipo de actividades desarrolladas por niños, niñas y adolescentes, se observa que tanto en la infancia como en la vida adulta el cuidado de personas como niños/as pequeños o adultos mayores en situación de dependencia corresponden mayoritariamente a las mujeres.

En relación a los datos obtenidos, una de las principales problemáticas que enfrentamos las y los investigadores sobre el tema en la región es la carencia de estudios estatales respecto a la situación de las niñas trabajadoras (Miño, Gómez y Jiménez García, 2021, 2022). Jorge Navarro y Sánchez (2018) sugieren que el principal problema radica en la falta de indicadores para medir la magnitud del problema y estadísticas que incluyan a sectores informales de la economía. Respecto a este tema, Crovetto, Ejarque y Nessi (2018) refieren que en las estadísticas oficiales existen “puntos ciegos” que proyectan una invisibilización de las situaciones de trabajo infantil doméstico, entre otras actividades no registradas.

Desde nuestra perspectiva de abordaje, los pocos datos disponibles de agencias estatales sobre género y trabajo infantil presentan una delimitación de factores asociados a cierto tipos de familias (Miño, 2023) –principalmente de bajos recursos en barrios populares– y están pensados para registrar y estudiar quizás los casos más perjudiciales del trabajo infantil, sin permitir mantener una visión más amplia del problema. En este sentido, señalamos que el trabajo no remunerado y de cuidados que desarrollan las mujeres desde la infancia, no encuentra condición de clase, siendo una de las actividades donde existe una menor diferenciación en la dedicación de horas respecto a los ingresos de los distintos hogares (Paz y Piselli, 2009). De esta forma, señalar que la obtención de datos por parte de organizaciones con responsabilidad política en el tema y suficiencia económica para llevar a cabo mediciones representativas en distintas localidades o municipios podría ser un aporte interesante para la continuidad del estudio de este tipo de hipótesis sobre el tema. A modo de ejemplo, en la provincia de Misiones, para la última Encuesta de Actividades de Niñas, Niños y Adolescentes se registraron y consideraron un total de 1200 viviendas de distintos

municipios (IPEC, 2018), lo cuál hace pensar en su representación estadística así como en los criterios –no especificados– para su selección. Por su parte, en Paraguay, la única Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes data del año 2011 y no presenta valores especificados por regiones, lo cuál dificulta un análisis pormenorizado y situado sobre el tema.

Por otro lado, respecto a la situación transfronteriza que atraviesa la región Posadas–Encarnación, existen hipótesis sobre la posible “peligrosidad” de la frontera, en relación a la trata con fines de explotación sexual o laboral de niñas y adolescentes mujeres y otras formas de trabajo infantil (Zsögön, 2013, 2018). Si bien coincidimos en afirmar la existencia en la región de situaciones de trabajo especificadas en el convenio N° 182 de la OIT (1999) Sobre Las Peores Formas de Trabajo Infantil, según los datos recabados no nos es factible considerar la frontera en sí como factor de riesgo. El trabajo de campo y de análisis documental no lo indica ni registra, siendo necesario indagar más en profundidad sobre esta problemática en estudios situados, considerando los intercambios diarios de reciprocidad entre ambos países, el comercio en los espacios fronterizos, y la influencia de las actividades dedicadas al turismo.

Conclusiones.

En la actualidad, tanto en Argentina como en Paraguay, existe una clara delimitación del género como condicionante –desde la niñez y con continuación en las trayectorias de la vida adulta– en relación a la modalidad de trabajo y la cantidad de horas desarrolladas. Según los datos recabados, las mujeres, desde su infancia, dedican una mayor cantidad de tiempo de trabajo que los hombres a las actividades domésticas en tareas de cuidados, dentro o fuera del hogar, que implican nula o baja remuneración.

Como se referenció en los datos, en Argentina y Paraguay, las niñas y adolescentes mujeres dedican hasta el doble de tiempo que los niños y adolescentes varones principalmente al cuidado de personas –otros niños/as o personas dependientes, dentro o fuera del hogar– y a la preparación y cocción de alimentos. La brecha en la diferenciación del tipo de actividad según el género se presenta tanto en zona rural como urbana y tiende a ser mayor a medida que aumenta la edad del niño, niña o adolescente. Por lo tanto podemos concluir que la brecha en la desigualdad en el uso del tiempo, con repercusiones en la inserción en el

mercado laboral de la mujer, se relaciona con procesos que se constituyen en la niñez y que guardan relación tanto con el género como con el contexto sociocultural de participación. Estas observaciones nos permiten pensar en la importancia de la inclusión de la perspectiva de género en los estudios sobre procesos de socialización y, específicamente en el trabajo infantil, en actividades muchas veces ocultas en el interior de los hogares, que repercuten en las trayectorias laborales y sociales de los niños, niñas y adolescentes.

En la región transfronteriza en estudio, se pudo constatar que la diferenciación que muestran los datos estatales disponibles para ambos países son acordes a las observaciones participantes y los datos de entrevistas recabados. Sin embargo, respecto a la búsqueda de una mayor amplitud en la representación estadística del problema señalamos que la falta de datos estatales o de organismos como ONGS que realizan proyectos de intervención sobre trabajo infantil en la región, plantea ciertos inconvenientes para su investigación. En este sentido, los datos disponibles nos hacen pensar en que la cuestión del género en el trabajo infantil es un problema aislado, relacionado únicamente a algunos hogares y que no se desarrolla en hogares con mayores ingresos o capacidad adquisitiva. Sin embargo, existen estudios que puntualizan que la dedicación de horas de trabajo de la mujer como responsable del hogar, no presenta una brecha importante en relación a las características socioeconómicas del hogar. Es decir, que si planteamos la problemática del uso del tiempo en la niñez, sin importar las características socioeconómicas de los hogares –en todo tipo de hogar– son las niñas y adolescentes mujeres las que representan mayor dedicación que por ejemplo, sus hermanos varones, en actividades del hogar.

A modo de conclusión señalar que sería interesante a futuro registrar y estudiar en la región transfronteriza los condicionantes del género en la división temprana del trabajo, en diagnósticos que nos permitan plantear políticas sociales para la construcción de ciudades más igualitarias. En este sentido cabría considerar, teniendo en cuenta las particularidades del espacio social de participación estudiado, las relaciones de reciprocidad y comercio que se establecen en la frontera y la influencia del turismo como factor de riesgo en cierto tipo de instancias de explotación laboral de niñas y adolescentes, como la posible trata de personas. Otra cuestión de interés plantea el estudio de la construcción de la delimitación de las modalidades de trabajo según el género, en una mayor amplitud y observancia de una problemática, que no es propia de una clase de hogar y que, se manifiesta como propia de nuestra sociedad actual.

Bibliografía

- Alvarenga, T.; Benítez, M. y Walder, J. (2005). *Antiguas costumbres, prácticas nuevas: intervenciones frente al criadazgo en el siglo XXI*. Asunción: ACDI, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.
- Bourdieu, P (1993) *La miseria del Mundo*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- Bourdieu, P. (2007). *El sentido práctico*. Buenos Aires: Siglo XXI ED.
- Bourdieu (2011). *Las estrategias de la reproducción social*. Buenos Aires: Siglo XXI ED.
- Crovetto, M. M., Ejarque, M., & Nessi, M. V. (2018). El trabajo infantil y adolescente del agro argentino: Consideraciones sobre su medición en las estadísticas públicas y una propuesta alternativa. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, 8(1), 1-15. <https://doi.org/10.24215/18537863e035>
- Del Río, M. F., & Cumsille, P. (2008). ¿Necesidad Económica o Preferencias Culturales? La Justificación Parental del Trabajo Infantil en Chile. *Psykhe*, 17(2). <https://doi.org/10.4067/S0718-22282008000200004>
- Figari, C.E. (2001). *La Problemática de género en el trabajo infantil*. En: Declaración Universal de Derechos Humanos : Texto y comentarios inusuales (p.353-362). San José de Costa Rica: ILANUD
- Frasco - Zuker, L. F. (2016). Investigación etnográfica sobre experiencias de trabajo infantil en el noreste argentino. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud*, 14 (2), 1205-1216
- Haugg, D. (2020). La cosecha de yerba mate en Misiones (Argentina): una actividad laboral –tarefa– con marcas de desigualdad de género. *La Manzana de la Discordia*, 15(1), 91-120. Recuperado de https://manzanadiscordia.univalle.edu.co/index.php/la_manzana_de_la_discordia/%20article%20/view%20/8718

- Instituto Nacional de Estadística de Paraguay (2017). Encuesta Sobre el Uso del Tiempo. Fernando de la Mora: DGEEC. Recuperado de <https://www.ine.gov.py/publication-single.php?codec=Mjk=>
- Instituto Provincial de Estadística y Censos de Misiones (16 de abril de 2018). Encuestas. Actividades de niños, niñas y adolescentes. Recuperado de <https://ipecmisiones.org/encuesta/actividades-de-ninos-ninas-y-adolescentes/>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (2018). Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2016-2017. 205. Recuperado de https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/eanna_2018.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Censos (2022). Encuesta Nacional de uso del tiempo 2021. Resultados definitivos. Recuperado de https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/enut_2021_resultados_definitivos.pdf
- Jorge Navarro, M. G., & Sánchez Enrique, D. V. (2019). Educación, trabajo infantil y derechos humanos en el noroeste argentino. *Revista Educación*, 43(1), 563-574. <https://doi.org/10.15517/revedu.v43i1.26611>
- Leyra Fatou, B. (2012). *Las niñas trabajadoras. El caso de México*. Madrid: La Catarata-IUDC-ICEI.
- Miño, M. G.; Gómez, E. & Jiménez García, A. (2021). Trabajo infantil en las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay): factores de riesgo y políticas transnacionales para su prevención. VI Encuentro Latinoamericano de Estudios Transfronterizos. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/367336193_Trabajo_infantil_en_las_ciudades_de_Posadas_Argentina_y_Encarnacion_Paraguay_factores_de_riesgo_y_politicas_transnacionales_para_su_prevenicion
- Miño, M. G. & Gómez, R. E. (2022). Dimensiones actuales en la investigación del trabajo infantil en Argentina: una sistematización teórica. *Folia histórica del nordeste* 44, 147-170. <http://dx.doi.org/10.30972/fhn.0445839>
- Miño, M. G.; Gómez, R. E. & Jiménez García, A. (2022). Delimitación de factores asociados al riesgo de trabajo infantil en la provincia de Misiones, Argentina. *Reinad: Revista*

sobre la infancia y la adolescencia 23, 74-84.
<https://doi.org/10.4995/reinad.2022.15879>

Miño, M.G. (2023). ¿Qué es y qué no es Trabajo Infantil?. Abordajes reflexivos desde un estudio de caso en el nordeste argentino. *Revista Perspectivas: notas sobre intervención y acción social*, 40, 73-92. <https://doi.org/10.29344/07171714.40.3270>

Nemcovsky, M. (2013). Género y Trabajo Infantil. Memorias en contextos de conformación socio-urbana. en Zona Franca. *Revista del Centro de Estudios Interdisciplinario sobre Mujeres* 22, 41-53. Recuperado de <https://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/12194>

Organización de las Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe & Organización Internacional del Trabajo (2018). Modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil: Metodología para diseñar estrategias preventivas a nivel local. OIT-CEPAL. Recuperado de <https://dds.cepal.org/redesoc/publicacion?id=4885>

Organización Internacional del Trabajo (1999) Convenio N° 182 Sobre Las Peores Formas de Trabajo Infantil. Recuperado de https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

Organización Internacional del Trabajo (2004). Una mirada de género al trabajo infantil doméstico. San José de Costa Rica: OIT. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/272505658_Una_Mirada_de_Genero_al_Trabajo_Infantil_Domestico

Organización Internacional del Trabajo y Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos del Paraguay (2013). Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2011: Magnitud y características del trabajo infantil y adolescente en el Paraguay. Asunción: OIT.

Paz J. A. & Piselli, C. (2009). ¿Es la pobreza un determinante crucial de la participación económica de niños, niñas y adolescentes?. Una exploración con datos de algunas regiones de la Argentina. *Revista de Estudios Regionales y Mercado de Trabajo*, 5, 125-152. Recuperado de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/60165>

- Paz, J. A., & Piselli, C. (2011). Trabajo infantil y pobreza de los hogares en la Argentina. Problemas del Desarrollo. *Revista Latinoamericana de Economía*, 42(166), 135-160. <https://doi.org/10.22201/ieec.20078951e.2011.166.25921>
- Padawer, A. (2010). Tiempo de estudiar, tiempo de trabajar. La conceptualización de la infancia y la participación de los niños en la vida productiva como experiencia formativa. *Horizontes Antropológicos* 16, 349-375.
- Padawer, A. (2018). Garotas da colônia: aprender e trabalhar na infância rural. *Revista Desidades* 6 (21), 33-45. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/337886456_Garotas_da_colonia_aprender_e_trabalhar_na_infancia_rural
- Sampieri, R.; Fernández Collado, C. & Baptista Lucio, P. (2006). *Metodología de la investigación*. México D. F.: McGraw-Hill Interamericana.
- Vazquez Laba, V. (2008). Re-pensando la división sexual del trabajo familiar. Aspectos teóricos y empíricos para la interpretación de los modelos de familia en el noroeste argentino. *Trabajo y Sociedad*, X (11), 1-9.
- Zsögön, C. (2013). Explotación Sexual Comercial Infantil en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. *Revista Ideacao* 15 (2), 110-128 <https://doi.org/10.48075/ri.v15i2.8777>
- Zsögön, C. (2018). Las formas del trabajo infantil en la región de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. *Anais Brasileiros de Estudos Turísticos: ABET*, 8(3), 47-58.